

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15737269>

Кобернюк С.О.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу,
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
<https://orcid.org/0000-0001-6282-1304>*

Балабанова К.Є.

*кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри медіапродюсування та видавничої справи,
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
<https://orcid.org/0000-0002-3407-9912>*

Чепурний С.Е.

*аспірант кафедри економічної кібернетики та маркетингу,
Черкаський державний технологічний університет
<https://orcid.org/0009-0002-6982-318X>*

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В ЕПОХУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

**JEL Classification: D83, L86, M31, O33
SECTION "ECONOMICS"**

Анотація. У статті охарактеризовано особливості, принципи та підходи до персоналізованого маркетингу. Побудована схема персоналізованих кампаній. Досліджено основні функції ШІ у персоналізації маркетингу. Обґрунтовано вплив штучного інтелекту на ефективність персоналізованих маркетингових стратегій. З'ясовано вплив штучного інтелекту на комунікації з клієнтами, аналіз поведінки, створення контенту. Виявлено основні переваги та можливості впровадження ШІ у персоналізований маркетинг. Сформульовано напрямки ефективного використання ШІ у персоналізованому маркетингу.

Ключові слова: штучний інтелект, персоналізація, цифровий маркетинг, комунікації, таргетинг, поведінка споживача.

Annotation. In the current digital era, personalization has become a crucial part of constructing successful brand-consumer interactions. As data quantities increase and customer expectations grow more complex, traditional approaches to marketing personalization are diminishing in their effectiveness. Within this area, artificial intelligence is a strategically essential tool that can achieve a qualitative enhancement in digital marketing. Specifically, AI unlocks considerable potential for deep personalization, cost savings, and improved campaign efficiency. Conversely, it presents considerable challenges concerning ethics, personal data security, algorithm transparency, and a major hurdle for business technological adoption. This study's aim is to determine the impact of artificial intelligence on digital marketing personalization, identify its main opportunities for improving marketing strategy effectiveness, and evaluate the key obstacles, risks, and constraints associated with incorporating these technologies into business operations. The characteristics of personalization in current marketing are detailed. The principles and approaches of customized marketing are defined. The creation of personalized campaigns is constructed. The main functions of AI in marketing

personalization are examined. The influence of artificial intelligence on the triumph of personalized marketing strategies is backed. The effect of artificial intelligence on customer communications, behavioral analysis, and content creation is evident. The main benefits and opportunities for employing AI in personalized marketing are identified. The techniques of effective use of AI in personalized marketing are designed. The article confirms that the efficient use of AI in personalized marketing not only enhances communication with customers but also fosters sustained business growth amid digital competition. Areas for promising future research involve finding prospects for adopting AI solutions, particularly models and platforms that would be economical, easy to integrate, and functional for businesses with limited resources.

Key words: artificial intelligence, personalization, digital marketing, communications, targeting, consumer behavior.

Вступ

У нинішньому цифровому світі персоналізація стала справжнім ключовим елементом для підвищення ефективності маркетингових стратегій. Вона не лише зміцнює лояльність клієнтів, але й покращує досвід споживачів та оптимізує бізнес-процеси. Штучний інтелект (AI) є потужним інструментом, який дозволяє проводити глибокий аналіз і автоматизувати прийняття рішень, що суттєво змінює підходи до персоналізації в цифровому маркетингу. Це дає можливість компаніям створювати більш точні та динамічні взаємодії зі своєю цільовою аудиторією.

Штучний інтелект все частіше проникає в цифрове спілкування, змінюючи, як бренди взаємодіють зі своїми споживачами. Використання ІТ у персоналізованому цифровому маркетингу спирається на можливість обробляти величезні обсяги даних, виявляти поведінкові патерни та коригувати маркетингові повідомлення відповідно до особистих характеристик кожного користувача в реальному часі. В цілому, персоналізація маркетингу за допомогою ШІ означає створення контенту та пропозицій, які базуються на аналізі поведінкових даних споживачів.

Водночас застосування штучного інтелекту в персоналізованому маркетингу пов'язане з певними викликами. Зокрема, багато запитань викликають етичні аспекти та захист особистих даних користувачів. До того ж, інколи виникають проблеми з точністю передбачень. Тому дослідження впливу ШІ на цифровий маркетинг є вкрай важливим - це дає змогу не лише усвідомити його переваги, а й своєчасно виявити та врахувати можливі ризики.

Вплив штучного інтелекту на персоналізацію цифрового маркетингу вивчали багато дослідників. Серед них: А. Божок [1, с. 27], В.М. Кузьомко, І.П. Репнікова [2, с. 112], Н. В. Проскурніна [3, с. 129], І. В. Іванова Т. М. Боровик Т. Г. Залозна А. Ю. Руденко [4, с. 32], О.З. Уголькова [5, с. 146], А. Струнгар [6], С. Є. Хрупович, Т. М. Борисова [7, с. 17], О.П. Власенко, О.М. Буднік [8, с. 42], В. Г. Гноєвий, О. М. Корень [9, с. 49], М. Реслер, Я. Гальо [10, с. 35].

Хоча технології штучного інтелекту розвиваються стрімко, більшість наукових досліджень зосереджуються на технічних аспектах. Вплив цих технологій на маркетингову комунікацію, поведінку споживачів та створення контенту часто залишається непоміченим. Це особливо важливо, оскільки нерівний доступ до новітніх технологій може посилити розрив між компаніями з різними ресурсами. Отже, вміння розробляти конкретні рекомендації є критично важливим для підтримки конкурентоспроможності та зміцнення довіри клієнтів.

Метою статті є дослідження впливу штучного інтелекту на процес персоналізації в цифровому маркетингу, акцентуючи увагу на ключовий потенціал ШІ, зокрема, підвищення ефективності маркетингових стратегій за рахунок точнішого таргетингу та кращої взаємодії з клієнтами.

Результати

Штучний інтелект активно впроваджується в різні галузі економіки, надаючи компаніям нові можливості для зростання продажів, кращого розуміння клієнтів і стабільного розвитку на ринку. У

центрі маркетингу залишається незмінне завдання - зрозуміти потреби споживача і мотивувати його на покупку. Це і є основою будь-якої ефективної стратегії.

Для успішного розвитку бізнесу важливо впроваджувати маркетингові плани, які не лише приваблюють нових клієнтів, а й утримують існуючих. Один із найрезультативніших способів цього - персоналізований підхід, що дозволяє адаптувати як сам продукт, так і способи його просування до потреб конкретного споживача. Застосування машинного навчання відіграє тут ключову роль: воно дає змогу автоматизувати рутинні завдання, пришвидшити втілення нових ідей та знизити ймовірність помилок, підвищуючи загальну ефективність маркетингових процесів.

Сучасна реклама та маркетинг часто використовують цифрові платформи, щоб мати можливість ефективно спілкуватися зі споживачами та налаштовувати процеси. У той же час, незважаючи на те, що технології широко використовуються, особливо важлива підтримка креативності. Персоналізований маркетинг впливає з концепції створення особистого досвіду для кожного клієнта, коригуючи вміст, продукт, послугу та спілкування відповідно до характеристик, потреб та особистої поведінки. Він заснований на деяких основних принципах (рис. 1).

Рис. 1. Принципи та підходи до персоналізованого маркетингу

Джерело: сформовано авторами на основі [11, с. 52; 12]

Ефективна та етична модель персоналізованого маркетингу допомагає гармонійно поєднати очікування сучасного споживача з побудовою довготривалих відносин із брендом. Завдяки індивідуальному підходу - коли пропозиції підлаштовуються під конкретні потреби та поведінку кожного клієнта - компанії можуть не лише підвищити рівень задоволеності, а й зміцнити лояльність. У цьому процесі ключову роль відіграють дані, на основі яких і будується персоналізація (рис. 2).

Рис. 2. Побудова персоналізованих маркетингових кампаній

Джерело: сформовано авторами на основі [13-14]

Забезпечуючи відповідний досвід на кожному інтерактивному етапі, використання даних також дозволяє запровадити глибокий сегмент аудиторії та покращити шлях клієнтів. Але ефективне використання даних вимагає не лише технологічних рішень, але й відповідального ставлення до безпеки та безпеки [10, с. 35]. Компанії мають діяти чесно та відкрито: повідомляти користувачів, які дані збираються, навіщо це потрібно, і обов'язково отримувати згоду на їхню обробку. Також важливо збирати лише ті дані, які дійсно потрібні для досягнення маркетингових цілей, дотримуючись чинного законодавства, зокрема правил GDPR. Такі обмежені, але якісні дані стають основою персоналізованого маркетингу - вони дозволяють брендам точніше розуміти свою аудиторію та вибудовувати більш ефективну і цільову комунікацію з клієнтами.

У процесі створення персоналізованого маркетингу, який базується на аналізі великих обсягів даних, стає можливим виявлення прихованих закономірностей у поведінці споживачів, а також автоматизація важливих бізнес-рішень. У цьому ключову роль відіграє штучний інтелект (ШІ). Завдяки технологіям машинного навчання компанії здатні формувати максимально релевантний контент, що відповідає інтересам, потребам і контексту кожного конкретного користувача (табл. 1).

Таблиця 1

Основні функції штучного інтелекту в персоналізації маркетингу

Функції ШІ	Характеристика
Аналіз поведінки споживчої поведінки	Взаємодія користувачів з Інтернет-ресурсами
Сегментація в реальному часі	Алгоритми автоматично групують клієнтів за поведінковими чи емоційними характеристиками
Рекомендаційні системи	Штучний інтелект пропонує індивідуальні поради щодо товарів чи контенту

Прогнозування потреб	ШІ здатен передбачити, що саме зацікавить споживача на подальшому етапі взаємодії
Динамічний контент і комунікації	Створення персоналізованих електронних листів, сповіщень та рекламних оголошень

Джерело: сформовано авторами на основі [15-16]

Штучний інтелект дає змогу кожному клієнту отримати унікальний особистий досвід, переходячи від стандартного підходу до справжньої індивідуалізації. Це не тільки підвищує задоволення від взаємодії з брендом, а й робить шлях клієнта більш зручним і приємним, допомагаючи водночас зміцнити довіру до компанії.

Однак ефективна реалізація ШІ вимагає етичних принципів, прозорості алгоритмів та відповідального використання даних. Штучний інтелект значно модифікував методи цифрового маркетингу, особливо у трьох важливих сферах: спілкування з клієнтами, аналіз поведінки споживачів та розвиток контенту персоналізації (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив штучного інтелекту на маркетингову комунікацію, поведінкову аналітику та створення контенту

Ключові напрямки	Характерні риси	Очікуваний результат
Комунікація з клієнтами	Персоналізація маркетингової комунікації. Автоматичне відправлення індивідуальних пропозицій, адаптованих під певного клієнта й момент взаємодії	Чат-боти забезпечують цілодобову підтримку та швидкі відповіді без участі людини. Автоматичне надсилання повідомлень, завдяки чому комунікація стає багатоканальною та злагодженою.
Аналіз поведінки користувачів	Аналізуючи великі обсяги даних, штучний інтелект у реальному часі, дозволяє краще розуміти наміри та мотиви своїх клієнтів	Виявляти приховані патерни та сегменти аудиторії. Прогнозувати майбутню поведінку (наприклад, ймовірність купівлі або відтоку клієнта). Підлаштовувати кампанії під конкретні сценарії клієнтського шляху.
Створення персоналізованого контенту	ШІ також революціонує сам процес створення контенту, гарантуючи масштабованість і актуальність	Системи, на базі ШІ, з адаптацією до цільової аудиторії, сприяють виробництву візуального та відеоконтенту; автоматично обирати оптимальні варіанти для різних сегментів споживачів, тестувати результативність контенту

Джерело: сформовано авторами на основі [17, с. 129]

Маркетинг змінюється під впливом штучного інтелекту: завдяки аналізу даних комунікація стає більш персоналізованою, а створення контенту - швидшим і точнішим. Це покращує досвід споживачів і підвищує ефективність на всіх етапах взаємодії з аудиторією. Водночас використання таких технологій потребує відповідального ставлення, особливо у питаннях конфіденційності та етики. В умовах цифрової епохи індивідуальний маркетинг став ключовим інструментом для підвищення конкурентоспроможності бізнесу. Традиційні методи персоналізації, що базуються на статичних даних і сегментації, вже не відповідають швидким змінам у поведінці сучасних споживачів. Тож впровадження штучного інтелекту - це логічний крок у розвитку маркетингових стратегій, який допомагає брендам не тільки адаптуватися до нових умов, а й передбачати очікування клієнтів [13].

Штучний інтелект відображає персоналізацію на більш високому рівні: він може аналізувати поведінку клієнтів у режимі реального часу, забезпечувати автоматизацію контенту та спілкування. Це, в свою чергу, забезпечує основні переваги та можливості для впровадження ШІ в персоналізації, що дозволяє підприємствам не тільки покращити взаємодію з клієнтами, але й отримати операційні та стратегічні переваги (табл. 3).

Таблиця 3

Можливості та виклики штучного інтелекту в персоналізованому маркетингу

Можливості	Виклики
Глибока персоналізація в реальному часі	Захист особистих даних та відповідність законам (GDPR та інші)
Оптимізація маркетингових бюджетів	Нестача кваліфікованих експертів у сфері AI та аналітики
Обробка великих обсягів даних для точного таргетингу	«Чорна скринька» алгоритмів – важкість тлумачення рішень ШІ
Автоматизація процесів (розсилки, реклами, чат-боти)	Етичні ризики – маніпулювання користувачами, цифрове відчуження.
Прогнозування поведінки клієнтів і попередження відтоку	Високі стартові витрати на впровадження та утримання інфраструктури

Джерело: сформовано авторами на основі [18, с. 109]

Щоб реалізувати потенціал ШІ в цифровому маркетингу, фірми мусять розробити комплексні стратегії управління ризиками, інтегрувати етичні норми у свої процеси та інвестувати в навчання співробітників. Успіх залежить від здатності тримати баланс між застосуванням технології та захистом прав споживачів, що є підґрунтям довготривалого розвитку та підвищення довіри суспільства [17, с. 129].

Зважаючи на сучасні виклики та тенденції, представимо напрямки ефективного використання ШІ у персоналізованому маркетингу, спрямовані на допомогу бізнесу в оптимізації використання штучного інтелекту для досягнення сталих результатів (табл. 4).

Таблиця 4

Напрямки ефективного використання ШІ у персоналізованому маркетингу

Напрямки	Рекомендовані дії
Забезпечення прозорості алгоритмів	Для будування довіри клієнтів та аудиту маркетингових процесів, важливе впровадження ШІ-системи
Дотримання етичних норм та законодавства	Для уникнення дискримінації та маніпуляцій важливо дотримуватися правил захисту особистих даних
Інтеграція AI у маркетингову стратегію	Штучний інтелект має стати важливою частиною загальної маркетингової стратегії
Постійне навчання і розвиток персоналу	Підвищувати кваліфікацію фахівців
Впровадження механізмів нагляду та моніторингу	Контроль якості персоналізації, аудит систем штучного інтелекту
Збалансований підхід до автоматизації	Поєднувати штучний інтелект з людським підходом у складних завданнях
Інвестування у якість даних	Необхідно забезпечити релевантність, безпеку, точність даних
Врахування мультиканального підходу	Інтегрувати ШІ-персоналізацію у всі канали комунікації

Джерело: сформовано авторами на основі [19, с. 60; 20, с. 25]

На основі цих спостережень можна впевнено стверджувати, що штучний інтелект має значний потенціал для створення реальної бізнес-цінності. Його ефективне використання дозволяє не лише підвищити довіру клієнтів, а й забезпечити компаніям стабільну конкурентну перевагу. Ключовим є поєднання інноваційних технологій із людським підходом - саме такий баланс відкриває нові можливості для розвитку і зміцнення позицій на ринку.

Висновки

Дослідження показало, що штучний інтелект відіграє важливу роль у цифровій персоналізації. Він застосовує різноманітні інструменти для збору, підготовки та аналізу даних, щоб краще розуміти поведінку споживачів, задовольняти їхні потреби та розробляти нові послуги, які поліпшують взаємодію з брендом. Головні переваги впровадження ШІ - це точніша комунікація з клієнтами, автоматизація буденних процесів, зменшення витрат на обслуговування та підвищення якості користувацького досвіду.

Це дає змогу споживачам не тільки дуже швидко реагувати на їхні нагальні потреби, але й передбачати майбутні потреби. З іншого боку, існує кілька проблем і ризиків, пов'язаних із цією імплантацією штучного інтелекту. Серед цих проблем – питання захисту персональних даних та етичне використання такої технології; неадекватно або неправильно оброблені/використані небезпеки; бар'єри впровадження інноваційних технологій поряд з дефіцитом належно підготовлених фахівців.

Штучний інтелект став потужним рушієм змін у способах взаємодії з аудиторією. Його здатність швидко аналізувати великі обсяги даних у реальному часі дає змогу створювати більш точні й ефективні персоналізовані маркетингові рішення.

Перспективні напрямки подальших досліджень. Перспективні напрямки подальших досліджень передбачають розробку простих у використанні моделей і платформ, які дозволять малим і середнім підприємствам ефективно використовувати переваги ШІ.

Список використаних джерел

1. Божок А. Тенденції цифрового маркетингу: інструменти залучення споживачів. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2021. № 1. С. 27–32. DOI: [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1\(25\)-27-32](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-27-32).
2. Кузьомко В.М., Репнікова І.П. Використання штучного інтелекту у цифровому маркетингу. *Економіка та управління підприємствами*. 2017. Випуск 13. С. 112–118. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/13_2017_ukr/21.pdf (дата звернення: 02.06.2025).
3. Проскурніна Н. В. Штучний інтелект у маркетинговій діяльності. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2020. № 4. С. 129–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2020_4_11 (дата звернення: 02.06.2025).
4. Іванова І. В., Боровик Т. М., Залозна Т. Г., Руденко А. Ю. Використання штучного інтелекту в маркетингу. *Marketing and Digital Technologies*. 2023. Volume 7. No. 2. P. 32–42. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=fvg44y4AAAAJ&citation_for_view=fvg44y4AAAAJ:IjCSPb-OG4C (дата звернення: 02.06.2025).
5. Уголькова О.З. Цифровий маркетинг та соціальні мережі. *Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*. 2021. № 3 (1). С. 146–152. URL: <https://doi.org/10.23939/smeu2021.01.146> (дата звернення: 02.06.2025).
6. Струнгар А. Вплив штучного інтелекту на стратегії цифрового маркетингу: поточні можливості та перспективи розвитку. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск 62. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-160>.

7. Хрупович С. Є., Борисова Т. М. Використання штучного інтелекту при маркетинговому аналізі неструктурованих даних. *Маркетинг і цифрові технології*. 2021. № 1. С. 17–26. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/mardigt_2021_5_1_5 (дата звернення: 02.06.2025).
8. Власенко О.П., Буднік О.М. Цифрова трансформація маркетингових технологій: кооперативний вектор. *Наукові горизонти*. 2020. № 06 (91). С. 42–51. doi: 10.33249/2663-2144-2020-91-6-42-51.
9. Гноєвий В. Г., Корень О. М. Сучасні тенденції цифрового маркетингу та їх вплив на формування маркетингової стратегії. *Академічний огляд*. 2021. № 1 (54). С. 49–55. DOI: 10.32342/2074-5354-2021-1-54-5.
10. Реслер М., Гальо Я. Вплив штучного інтелекту на сферу маркетингу. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2024. №3 (12). С. 35-40. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.12-6>.
11. Пономаренко І.В., Сябро С.М. Особливості використання персоналізованого маркетингу в умовах діджиталізації. *Економічний простір*. 2021. № 172. С. 52-55. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-9>
12. Фаріон М.О., Мельник Т.Ю. Персоналізований маркетинг у цифровому середовищі: тенденції та впровадження. URL:<https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/192.pdf> (дата звернення: 02.06.2025).
13. Попко О.В., Філатов В.В. Персоналізація в сучасному маркетингу та її вплив на лояльність клієнтів. *Економіка та суспільство*. 2023. Випуск 58. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-10>.
14. Чапліч С. AI у маркетингу: від персоналізації комунікацій і реклами до передбачення поведінки користувача. URL:<https://proit.ua/ai-v-markietinghu-vid-piersonalizatsiyi-komunikatsii-ta-rieklami-do-pieriedbachiennia-poviedinki-koristuvacha/> (дата звернення: 02.06.2025).
15. Когут А. Персоналізація за допомогою ШІ: як аналіз аудиторії змінює маркетинг. URL:<https://speka.media/personalizaciya-za-dopomogoyu-si-yak-analiz-auditoriyi-zminyuje-marketing-vrxkkg> (дата звернення: 02.06.2025).
16. Як штучний інтелект змінює підхід до персоналізації в маркетингу Джерело: URL:<https://hub.kyivstar.ua/articles/yak-shtuchnij-intelekt-zminyuue-pidhid-do-personalizacziyi-v-marketingu> (дата звернення: 02.06.2025).
17. Петухова, О. М., Бергер А. Д. Вплив штучного інтелекту на маркетингову діяльність підприємств м'ясної промисловості. *Київський економічний науковий журнал*. 2023. №3. С. 129-134. DOI:<https://doi.org/10.32782/2786-765X/2023-3-19>.
18. Білик І. І., Лаврик К. Р. Використання штучного інтелекту в маркетингу: перспективи, переваги та недоліки. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. 2023. Том № 1. Вип. 19. С. 109–115. DOI: <https://doi.org/10.15330/apred.1.19.109-115>.
19. Шуміло Я. М. Інструменти штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2022. С. 60–66. DOI: <https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-15-07>.
20. Корсунова К. Ю. Вплив штучного інтелекту на міжнародний digital маркетинг. *Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля*. Серія «Економічні науки». 2022. № 4(274). С. 25–30. DOI: <https://doi.org/10.33216/1998-7927-2022-274-4-25-30>.